

ISSN: 2181-0796

DOI: 10.26739/2181-0796

www.tadqiqot.uz

**TIL, TA'LIM, TARJIMA
XALQARO JURNALI**

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД**

**INTERNATIONAL JOURNAL OF
LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION**

Alisher Navoi

**VOLUME 6
ISSUE 1**

2025

TIL, TA'LIM, TARJIMA
6-SON, 1-JILD

ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД
НОМЕР-6, ВЫПУСК-1

**LANGUAGE, EDUCATION,
TRANSLATION**
VOLUME-6, ISSUE-1

TOSHKENT-2025

**Bosh muharrir:
Mirzayev Ibodulla**

f.f.d., professor (O'zbekiston)

Tahrir hay'ati:

Abdullayeva Albina
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Boqiyeva Gulandom
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Bakirov Poyon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dadaboyev Hamidulla
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Eltazarov Jo'liboy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Isakova Nodira
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Kiselyov Dmitriy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Labib Said Mohammad Alem
f.f.d., dotsent (Afg'oniston)
Mamatov Abdi
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mirzayev Rahmatulla
huquqshunos, dotsent (O'zbekiston)
Mirzohidova Muyassar
f.f.d., professor (Qirg'iziston)
Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)
Pardayev Azamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Qodirova Barno
kotib, PhD, dotsent (O'zbekiston)
Qulmamatov Do'smamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Rasulov Ravshanxo'ja
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Safarov Shahriyor
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shahobiddinova Shohida
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Sobirov Anvar
PhD (O'zbekiston)
Tagayeva Sayyora
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Ubaydullayeva Maftuna
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Uluqov Nosirjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Umurqulov Bekpo'lat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Xasanov Axmad
mas'ul kotib, PhD (O'zbekiston)
Xayrullayev Xurshidjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Xolova Maftuna
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Yo'ldoshev Qozoqboy
p.f.d., professor (O'zbekiston)

**Bosh muharrir o'rinbosari:
Ismoilov Salohiddin**

f.f.n., professor (O'zbekiston)

Ilmiy maslahat kengashi:

Abdiyev Murodqosim
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Baqoyeva Muhabbat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Jabborov Xo'jamurod
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Karimov Suyun
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mamatov Abdug'ofur
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mo'minov Siddiq
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Suvonova Nigorabonu
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
To'xtasinov Ithom
p.f.d. (O'zbekiston)
Yoqubov Jamoliddin
f.f.d., professor (O'zbekiston)

Sahifalovchi: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.15662737>

Главный редактор:
Мирзаев Ибодулла

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Редакционная коллегия:

Абдуллаева Албина
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бакиров Поён
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дадабаев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Элгазаров Жулибай
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Исакова Нодира
PhD, доцент (Узбекистан)
Киселёв Дмитрий
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Лабиб Саид Мохаммад Алем
д.ф.н., доцент (Афганистан)
Маматов Абди
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Мирзаев Рахматулла
юрист, доцент (Узбекистан)
Мирзахидова Муяссар
д.ф.н., профессор (Киргизия)
Надим Мохаммад Хумоюн
PhD (Афганистан)
Пардаев Азамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Кадирова Барно
секретарь, PhD, доцент (Узбекистан)
Қудмаматов Дусмамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Расулов Равшанхужа
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сафаров Шахриёр
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Шахабиддинова Шахида
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Собиров Анвар
PhD (Узбекистан)
Тагаева Сайёра
PhD, доцент (Узбекистан)
Убайдуллаева Мафтуна
PhD, доцент (Узбекистан)
Улуков Насиржан
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Умуркулов Бекпулат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Хасанов Ахмад
тв. секретарь, PhD (Узбекистан)
Хайруллаев Хуршиджон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Холова Мафтуна
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Йулдашев Казакбай
д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:
Исмаилов Салахиддин

к.ф.н., профессор (Узбекистан)

Научный совет:

Абдиев Мурадқасим
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бақоева Мухаббат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Жаббаров Хужамурад
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Каримов Суюн
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Маматов Абдуғафур
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Муминов Сиддик
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сувонова Нигорабону
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Тухтасинов Илхам
д.п.н., профессор (Узбекистан)
Якубов Жамалиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Вёрстка: Шахрам Файзиев

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.15662737>

Chief Editor:
Mirzaev Ibodulla

Doc. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Editorial Collegue:

Abdullaeva Albina
cand. of phil. sciences, assoc.prof. (O'zbekiston))
Bakieva Gulandom
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Bakirov Poyon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Dadaboev Khamidulla
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Eltazarov Julboy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Isakova Nodira
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Kiselyov Dmitriy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Labib Said Mohammad Alem
doc. of phil. scien. (Afg'oniston)
Mamatov Abdi
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Mirzaev Rahmatulla
lawyer, assoc.prof. (Uzbekistan)
Mirzokhidova Muyassar
doc. of phil. scien., prof. (Kirghizistan)
Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)
Pardaev Azamat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Kadirova Barno
secretary, PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Kulmamatov Dusmamat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Rasulov Ravshankhuja
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Safarov Shakhriyor
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Shakhobiddinova Shokhida
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Sobirov Anvar PhD (Uzbekistan)
Tagaeva Sayyora
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Ubaydullayeva Maftuna
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Ulukov Nosirjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Umurkulov Bekpulat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Hasanov Ahmad
senior secretary, PhD (Uzbekistan)
Hayrullaev Hurshidjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Xolova Maftuna
doc. of phil. scien., assoc.prof. (Uzbekistan)
Yuldashev Kazakbay
doc. of ped. scien., prof. (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor:
Ismailov Salohiddin

Cand. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Scientific Advisory Council:

Abdiev Murodkosim
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Bakaeva Mukhabbat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Berdaliev Abduvali
doc. of phil. scien., prof. (Tajikistan)
Jabborov Khojamurod
doc. of phil. scien., assoc.prof. (Uzbekistan)
Karimov Suyun
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Mamatov Abdugafur
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Muminov Siddik
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Suvonova Nigorabonu
cand. of phil. sciences, assoc.prof. (Uzbekistan)
Tukhtasinov Ilhom
doc. of ped. scien. (Uzbekistan)
Yakubov Jamoliddin
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Pagemaker: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

MUNDARIJA/СОДЕРЖАНИЕ/CONTENT

MUNDARIJA

TILSHUNOSLIK

1.ABJALOVA MANZURA	7
O‘zbek amaliy tilshunosligidagi ba’zi masalalar tadqiqi	
2.RASULOV RAVSHANXO‘JA	23
Fe‘l asosli gaplarning holat valentligi	
3.SUVONOVA NIGORABONU, ATAULLAEVA DILFUZA	31
Matn modalligi referensiya rakursida	
4.RASHIDOVA UMIDA	44
O‘zbek tilidagi frazemalarning konnotativ xususiyati	
5.QO‘CHQOROVA SADOQAT	61
Zoosimvollar lisoniy voqelanishi: ramziylik, motivatsiya bazasi va etologik yondashuv	
6.TILLABAYEVA ZILOLA	76
Samarqand viloyati qarluq shevalari va o‘zbek adabiyoti	
7.ДМИТРИЙ САФИН	85
Специфика гастрономической лексики и словообразования в современных немецких лексикографических источниках и социальных сетях	
8.ХОДЖАЕВ КАМИЛХАН	96
Философские размышления на страницах повести валентина григорьевича распутина “Живи и помни”	
9.NASIMOVA DILBAR	108
Fransuz tilining monosillabik frazeologik birliklari semantikasiga doir	
10.SADIKOVA VANORA	117
Italiyan maqollariga xos gender qarama-qarshilikning lingvomadaniy aspektlari	
11.HAYITOVA MAHLIYO	128
O‘zbek va ingliz tillarida suv leksemasi asosida shakllangan barqaror birliklar (maqollar)ning etnolingvistik tadqiqi	
12.MALLAYEVA ZEBOXON	138
Pretsedentlik fenomenining ijtimoiy-madaniy tavsifi	
13.ABDUSAMATOVA NOZANIN	150
O‘zbek xalq dostonlari tarkibida qo‘llanilgan frazemalarning turkumlanish masalasiga doir mulohazalar	

TA'LIMSHUNOSLIK

14.БАБАКУЛОВ ИСМОИЛ	157
Формулы речевого этикета русского и узбекского языков	

15.KASIMOVA ZUXRAXAN	166
Fargʻona vodiysi “Kelin salom” qoʻshiqlarida obrazlar va ularning tavsifi	
16.МУЛЛААХУНОВА НИЛУФАР	175
Кинопедагогика как инструмент формирования русской речи на основе произведений Чингиза Айтматова	
17.ХУДОЙБЕРДИЕВА АСИЛА	182
Особенности использования инновационных методов в обучение русского языка и развитии речи	
18.OQBOʻTAYEV ELBEK	188
Egamanlik davri satirik hikoyalarning tasvir qamrovi	
19.АТАЕВ УЛМАС	205
Воспитательная и развивающая место чтения в формирование мышления детей дошкольного возраста	
20.Kojalipesova Periyzat	212
Oʻqib tushunish koʻnikmasini rivojlantiruvchi topshiriqlar tuzishda matn turlaridan foydalanish	

T A R J I M A S H U N O S L I K

21.SINDAROV FERUZ	222
Antroponim komponentli frazeologik birliklarning milliy-madaniy semantikasiga doir (fransuz tili materialida)	

T A Q R I Z

22.MUXITDINOVA BADIA	238
El sevgan ustoz	
23.ҚОДИРОВА БАРНО	243
Қозоғистонда "Девону луғотит-турк" асарининг ўрганилиши	

TIL, TA'LIM, TARJIMA ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

TA'LIMSHUNOSLIK

Бабакулов Исмоил
профессор
Доктор филологических наук
СамГУ имени Ш.Рашидова
Самарканд, Узбекистан
ismailbabakulov63@gmail.com

ФОРМУЛЫ РЕЧЕВОГО ЭТИКЕТА РУССКОГО И УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКОВ

АННОТАЦИЯ

Основное предназначение языка – быть средством коммуникации, средством сообщения мыслей об окружающей действительности, а также средством накопления и хранения таких мыслей, знаний. Но кроме названных функций, языку присущи и другие, особенно важные для понимания речевого этикета, его роли в нашем общении. В статье исследуются проблемы речевого этикета в узбекском языке на материале обращения и побуждения с использованием личного местоимения в единственном и во множественном числе (сен-ты; и сиз-вы, Вы;) выявляются и отмечаются специфика их употребления в речевых ситуациях общения между родителями и детьми, между супругами и т.д.; демонстрируются различия в использовании одних и тех же этикетных выражений носителями различных диалектов узбекского языка.

Ключевые слова: язык, речь, правильность речи, речевой этикет, речевое общение, язык, речевой этикет, обращение, общение, ментальность, узбекский, ты, вы.

Boboqulov Ismoil
professor
Filologiya fanlari doktori
Sh.Rashidov nomidagi SamDU Urgut filiali
Samarqand, O'zbekiston
ismailbabakulov63@gmail.com

RUS VA O'ZBEK TILLARINING NUTQ ODOB-AXLOQ FORMULALAR

ANNOTATSIYA

Tilning asosiy maqsadi aloqa vositasi, atrofdagi voqelik haqidagi fikrlarni etkazish vositasi, shuningdek, bunday fikrlar, bilimlarni to'plash va saqlash vositasi bo'lishdir. Ammo yuqorida aytib o'tilgan funktsiyalardan tashqari, til nutq odob-axloqini, uning muloqotimizdagi rolini tushunish uchun ayniqsa muhim bo'lgan boshqalarga xosdir. Maqolada o'zbek tilidagi nutq odob-axloq qoidalari muammolari yakka va ko'plik shaxsiy olmoshidan foydalangan holda murojaat va motivatsiya materiallari asosida o'rganiladi (sen-sen; va PPE-siz, siz;) ota-onalar va bolalar, turmush o'rtoqlar va boshqalar o'rtasidagi muloqotning nutqiy holatlarida ulardan foydalanishning o'ziga xos xususiyatlari aniqlanadi va qayd etiladi; o'zbek tilining turli lahjalarida so'zlashuvchilar tomonidan bir xil odob-axloq iboralaridan foydalanishdagi farqlar namoyish etilmoqda.

Kalit so'zlar: til, nutq, nutqning to'g'riligi, nutq odob-axloqi, nutq aloqasi, til, nutq odob-axloqi, murojaat, aloqa, mentalitet, o'zbek, siz, siz.

Babokulov Ismail
professor
Doctor of philological Sciences
SamSU named after Sh.Rashidov Urgit branch
Samarkand, Uzbekistan
ismailbabakulov63@gmail.com

SPEECH ETIQUETTE FORMULAS OF RUSSIAN AND UZBEK LANGUAGES

ABSTRACT

The main purpose of the language is to be a means of communication, a means of communicating thoughts about the surrounding reality, as well as a means of collecting and storing such thoughts, knowledge. But in addition to the above-mentioned functions, language is characteristic of others who are especially important for understanding speech etiquette, its role in our

communication. The article explores the problems of speech etiquette in Uzbek on the basis of materials of Appeal and motivation using the singular and plural personal pronoun (sen-sen; and PPE-you, you;) in colloquial situations of communication between parents and children, spouses and others, the peculiarities of their use are identified and recorded; differences in the use of the same etiquette phrases by speakers of different dialects of the Uzbek language are demonstrated.

Keywords: language, speech, correctness of speech, speech etiquette, speech communication, language, speech etiquette, appeal, communication, mentality, Uzbek, you, you.

Слово «этикет» пришло в русский язык из французского в XVIII веке, когда складывался придворный быт абсолютной монархии и устанавливались широкие политические и культурные связи России с другими государствами.

Этикет (франц. *etiquette*) – свод правил поведения, обхождения, принятых в определенных социальных кругах (при дворах монархов, в дипломатических кругах и т.п.). Обычно этикет отражает форму поведения, обхождения, правила учтивости, принятые в данном обществе, присущие той или иной традиции. Этикет может выступать в качестве индикатора ценностей различных исторических эпох.

В раннем возрасте, когда родители учат ребёнка здороваться, говорить спасибо, просить прощения за шалости происходит усвоение базовых формул речевого этикета.

Нормы речевого этикета разнообразны. В каждом случае имеются свои особенности культуры общения. В научной литературе существует большое количество определений этикета в целом и речевого этикета в частности. Они имеют сходства и различия. Большой толковый словарь определяет это понятие следующим образом: «Этикет (французское *étiquette* — ярлык, этикетка) — установленный порядок поведения, форм обхождения в какой-л. среде, в определенных условиях» [4. С. 1526]. Вестник РУДН, серия Теория языка. Семиотика. Семантика, 2015, № 3 96 Как видно, само слово «этикет» пришло из Франции, из королевского двора Людовика XIV. А этикетками называли маленькие бумажные планшеты, выдававшиеся тем, кто хотел (или его заставляли) предстать перед королем. На них было написано то, как должен человек обращаться к королю, какие движения должен делать обращающийся и какими словами ему следует пользоваться. Здесь проявляется тенденция к систематизации норм и правил, о которых выше говорилось. Этикетки при дворе французского короля были одним из первых документов об этике поведения человека в данной ситуации общения. Л.А. Введенская в своей книге «Русский язык и культура речи» дает следующее определение: «Этикет представляет собой совокупность принятых правил, определяющих порядок какой-либо деятельности» [5. С. 35]. Так, этикет и

этика объединяются в том, что второе значение слова этика словари определяют как систему норм нравственного поведения человека, какого-либо класса, общественной или профессиональной группы.

Речевой этикет – это система правил речевого поведения, нормы использования средств языка в определённых условиях. Этикет речевого общения играет важную роль для успешной деятельности человека в обществе, его личностного и профессионального роста, построения крепких семейных и дружеских отношений. Для овладения этикетом речевого общения, требуются знания из различных гуманитарных областей: лингвистики, истории, культурологии, психологии. Для более успешного освоения культурных навыков общения используют такое понятие, как формулы речевого этикета.

В повседневной жизни мы постоянно общаемся с людьми. Любой процесс общения складывается из определённых этапов:

- ✓ начало разговора (приветствие / знакомство);
- ✓ основная часть, беседа;
- ✓ заключительная часть разговора.

Каждый этап общения сопровождается определёнными штампами, традиционными словами и устойчивыми выражениями – формулами речевого этикета. Данные формулы существуют в языке в готовом виде и предусмотрены на все случаи жизни.

К формулам речевого этикета относятся слова вежливости (*извините, спасибо, пожалуйста*), приветствия и прощания (*здравствуйте, приветствую вас, до свидания*), обращения (*ты, вы, дамы и господа*). С запада пришли к нам приветствия: *добрый вечер, добрый день, доброе утро*, а из европейских языков — прощания: *всего хорошего, всего доброго*.

К сфере речевого этикета относятся способы выражения радости, сочувствия, горя, вины, принятые в данной культуре. Так, например, в некоторых странах считается неприличным жаловаться на трудности и проблемы, а в других недопустимо рассказывать о своих достижениях и успехах. Круг тем для бесед различен в разных культурах.

Формулы речевого этикета характерны и литературному, и разговорному, и достаточно сниженному (жаргонному) стилю. Выбор той или иной формулы речевого этикета зависит, главным образом, от ситуации общения. Действительно, разговор и манера общения могут значительно изменяться в зависимости от: личности собеседников, места общения, темы беседы, времени, мотива и целей.

Место общения может требовать от участников беседы соблюдения определённых правил речевого этикета, установленных специально для выбранного места. Общение на деловом совещании, светском ужине, в театре будет отличаться от поведения на молодёжной вечеринке, в уборной и др.

Речевой этикет зависит от участников беседы. Личность собеседников в первую очередь влияет на форму обращения: ты или вы. Форма *ты* указывает на неформальный характер общения, *Вы* – на уважение и большую формальность в разговоре.

В зависимости от темы разговора, времени, мотива или цели общения мы используем разные разговорные приёмы. Речевой этикет регулирует правила речевого поведения человека в обществе. Соблюдение речевого этикета является необходимым условием делового и личного общения и имеет устойчивые, стереотипные формулы в обращении, приглашении, в изложении просьбы, в выражении благодарности, извинения, пожелания. Позволим себе остановиться на некоторых важных моментах соблюдения речевого этикета в деловой беседе, проведении дискуссии, при необходимости высказать критическое замечание, при подготовке к выступлению с докладом на собрании, конференциях, заседаниях. Умение быть приятным собеседником помогает нам в личной жизни и профессиональной деятельности. Прежде всего важно правильно выбрать тему беседы, учитывая интересы, знания, настроение её участников, а также их занятие в данный момент. Бестактностью и неуважением к окружающим рассматривается употребление профессиональных терминов или разговор на иностранном языке, незнакомом кому-либо из собеседников. Неэтично говорить о легкомысленных вещах тому, кто погружен в переживания или занят серьёзной работой.

Существуют так называемые запретные темы. Так, с тяжелобольным не следует говорить о болезни, в дороге – о дорожных происшествиях; во время застолья упоминать о плохо приготовленных блюдах и о том, что портит аппетит и т. п. Неотъемлемой частью речевого искусства является умение обойти спорную тему. Наиболее часто люди спорят по вопросам религии, политики, национальности, но у каждого есть свои сложные для обсуждения вопросы. Хороший собеседник не боится уступать другим, понимая, что у каждого есть своя точка зрения, а при необходимости умеет сменить тему, незаметно перейдя к обсуждению не столь острых вопросов. Основные требования к разговорной речи: чистота произношения, правильная грамматик, понятность, уверенность, честность, искренность. В разговорной речи желательно опускать слова, вызывающие реакцию протеста: вместо слов я хочу, Вы должны, Вы обязаны лучше сказать не могли бы Вы, мне бы хотелось. Сослагательное наклонение смягчает остроту требования. В беседе, в которой участвуют двое или несколько человек, обе стороны проявляют спокойствие и вежливость, терпеливо выслушивают точку зрения и возражения (даже ошибочные), не перебивая и не занимаясь посторонними делами, стараясь понять суть того, что говорят.

Крайней бестактностью считаются перешептывания в присутствии других; настойчивые вопросы, на которые не хочется отвечать; ответы,

выражающие превосходство. Такие ответы возникают, когда на рассказ одного из собеседников о чём-то для него значительном другой отвечает таким образом, что проблема первого или его радость становятся незначительными в сравнении с собственной проблемой или радостью второго.

Нередко люди высказывают свои советы, не задумываясь в их необходимости или правильности. Этикет предписывает давать совет только в случае, когда о нём просят. При этом надо быть осторожным, ибо мы никогда не представляем себе ситуацию полностью, поэтому неизвестно, подойдёт ли наш совет другому человеку. В развитии доброжелательных отношений значительную роль играют комплименты – добрые слова о достоинствах человека. Высказывание их требует соблюдения нескольких правил. Один и тот же комплимент, произносимый нескольким лицам или одному и тому же человеку в разное время, свидетельствует о неискренности и неумении его автора видеть лучшие качества других. Неискренний комплимент похож на лесть и вряд ли приведёт к взаимопониманию. Тактичность и чувство меры помогут высказать такой комплимент, который не обидит и не поставит человека в неудобное положение. Соблюдение речевого этикета особенно важно и значимо в проведении деловой беседы. Её успех зависит от уровня подготовленности беседы.

Прежде всего следует продумать вопросы, которые собираетесь задать вы, а также вопросы, которые могут задать вам. Желательно их записать, что улучшит формулировку и запоминание. Чтобы выяснить мнения и осведомлённость собеседников о проблеме, рекомендуются вопросы, которые начинаются со слов как вы думаете (считаете, решаете). Подготовьте ответы, отражающие вашу заинтересованность и владение проблемой. Речь должна быть ясной, чёткой, без двусмысленных выражений и малознакомых слов. Деловая беседа состоит из трёх основных этапов, каждый из которых следует тщательно обдумать: ознакомление с проблемой и её раскрытие; уточнение факторов, влияющих на выбор решения; принятие решения, выводы. В ходе беседы целесообразно отбросить личные предубеждения против собеседников и относиться к ним беспристрастно, чётко разграничить реальные факты и собственные мнения по тем или иным вопросам, не отвлекаться на посторонние дела; следует слушать собеседников, быть спокойным и выдержанным, терпеливо воспринимая возражения (даже если они ошибочные). Проявление эмоций, особенно негативных, мешает не только ходу беседы, но и принятию разумного решения.

Во время беседы не принято курить, так как табачный дым мешает сосредоточиться, влияет на деятельность головного мозга. В интересах собеседников и самого дела не рекомендуется уходить от сути вопроса, раздражаться, проявлять упрямство и высокомерие, перебивать или иронизировать. Можно вести записки по ходу беседы или после неё.

Руководителю желательно учитывать характер собеседников. Если кто-то из собеседников нетерпелив и несдержан, с ним следует обсудить спорные вопросы до начала беседы или вовремя перерыва. Руководитель должен оставаться спокойным, проявлять компетентность, предоставить другим возможность опровергать его утверждения, но в трудный момент уметь остановить спор.

Позитивный собеседник, участвуя в дискуссии, настроен доброжелательно и всегда готов воспринять чужой взгляд. Неотъемлемой частью деловых отношений являются дискуссии (спор) и критика. Существует мнение, что лучший способ победить в споре – не вступать в него вовсе. Но бывают ситуации, при которых необходимо выяснить позиции и отстаивать свою точку зрения. Позволим себе высказать некоторые рекомендации: Принимайте участие в дискуссионном споре только при необходимости. Заранее определите предмет дискуссии, договоритесь о терминологии, сути и цели. Обсуждайте не личность оппонента и не его точку зрения, а раскрывайте и отстаивайте свой взгляд на проблему, в фактах доказывайте его правильность. Аргументацию начните с похвалы оппоненту. Никогда не принижайте его, предоставляйте ему возможность сохранить престиж. Выразите уверенность, что оппонент сам сумеет исправить ошибки, если они очевидны.

Общение является полем реализации речевого этикета, поэтому общение и речевой этикет тесно взаимосвязаны, взаимообусловлены, взаимодополняемы.

Речевой этикет характеризуется национальным колоритом, который как внешне, так и внутренне выражает менталитет того или иного народа или языковой семьи, или полиэтнолингвистического ареала. Первое всегда доминирует, т.е. речевой этикет всегда имеет национально-языковую принадлежность и соответствующие ей нормы. В этом типе узбекский речевой этикет можно характеризовать как сплав общетюркского, собственно узбекского, арабского, персидского, а в последние 100—120 лет и русского начал с безусловным доминированием первых двух истоков. В настоящей работе рассмотрен один аспект узбекского речевого этикета, связанной с выражением в процессе общения побуждения с использованием личных местоимений единственного и множественного числа (сен (ты), сиз (вы), а также аффиксов ласкательности, вежливости, которые одновременно выступают и как самостоятельные слова (-бек, -пошша, -жон, -хон, -ой и т.д.), а в речи имеют прямое отношения к процессу и содержанию обращения-побуждения.

Таким образом, в процессе воспитания человек, становясь личностью и все более совершенно овладевая языком, познает и этические нормы взаимоотношений с окружающими, в том числе и речевых взаимоотношений, иначе говоря, овладевает культурой общения с помощью языковых средств. Но для этого надо ориентироваться в ситуации общения, в ролевых признаках партнера, соответствовать

собственным социальным признакам и удовлетворять ожидания других людей, стремиться к образцу, сложившемуся в сознании носителей языка, действовать по правилам коммуникативных ролей говорящего или слушающего, строить текст в соответствии со стилистическими нормами, владеть устными и письменными формами общения, уметь общаться контактно и дистантно, а также и владеть невербальными средствами коммуникации, свойственными этому народу. В каждом национальном обществе этикет постепенно развивался как система правил поведения, система разрешений и запретов.

Iqtiboslar/Сноски/References

1. Абдуазизов А.А. Ўзбек тили фонологияси ва морфонологияси. Т.: Университет, 2010. (Abduazizov A.A. O'zbek tili fonologiyasi va morfonologiyasi. T.: Universitet, 2010).
2. Арутюнова Н.Д. Стратегия и тактика речевого поведения // Прогностические аспекты изучения предложений и текста. Киев, 1983. (Arutyunova N.D. Strategiya i taktika rechevogo povedeniya // Prognosticheskiye aspekti izuheniya predlojeniy i teksta. Kiyev, 1983).
3. Борунков А.Ф. Дипломатический протокол в России и дипломатический этикет. М., 1993. (Borunkov A.F. Diplomaticheskiy v Rosii i diplomaticheskij etiket. M., 1993).
4. Волченко Л.Б. Нравственность и этикет. М., 2006. (Volchenko L.B. Nравstvennost i etiket. M., 2006).
5. Введенская Л.А. Русский язык и культура речи. Ростов н/Д: Феникс, 2001. [6] Гольдин В.Е. Речь и этикет. М.: Просвещение, 1983. (Vvedenskaya L.A/. Russkiy yazik i kultura rechi. Rostav n/D: Feniks, 2001.[6] Goldin V.E.Rech I etiket. M.: Prosvesheniye, 1983).
6. Камычек Я. Вежливость на каждый день. М., 1981. (Kamichek Y. Vejlivost na kajdiy den. M., 1981).
7. Матвеев В.М., Панов А.И. В мире вежливости. М., 1976. (Matveev V.M., Panov A.I.V mire vejlivosti. M., 1976).
8. Мордовина Л. В. Речевой этикет. (Mordovina L.V. Rechevoy etiket).
9. Раҳматуллаев Ш. Тил қурилишининг асосий бирликлари. Т.: Университет, 2002. (Rahmartullayev Sh. Til qurilishining asosiy birliklari. T.: Universitet, 2002).